

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE**

**OLEH
NIKMAH HIDAYAH
NIM. 180101111084**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M. PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIPOSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Magnoliidae

Tanggal/Hari : Rabu, 12 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat :

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat tulis
4. Pisau silet/cutter

Bahan :

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
2. Sirsak (*Annona muricata* L.)
3. Sriky (*Annona squamosa* L.)
4. Sirih (*Piper betle* L.)
5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus): perdu, pohon, semak, atau terna
 - b. Periodisitasnya: annual, biennial, pereneal
 - c. Susunan akar: tunggag, serabut
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monopodial, sympodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, pemanjat,

membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun: daun tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga: bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah: sejati atau semu
 - h. Sifat-sifat lain: kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada)
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEOTRI DASAR

Menurut (Conquist,1981) magnoliophyta atau angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak (*kaliks*) dan mahkota (*corolla*). Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak sedangkan alat reproduksi betina berupa putik (*pistilum*). Putik ada yang hanya tersusun dari satu daun buah (*karpel*) tetapi ada juga yang terbentuk dari karpel. Ovarium mungkin hanya terbentuk dari satu karpel atau beberapa karpel yang bersatu. Biji terdapat di dalam ovarium. Divisio magnoliophyta terdiri atas dua kelas yaitu magnoliopsida (dicotiledonae) dan liliopsida (monokotiledonae).

Menurut (Conquist, 1981) kelas magnoliopsida (dicotilodena) terdiri atas tumbuhan berkayu dan herba adanya kambium membuat anggota-anggota kelas magnoliopsida mengalami pertumbuhan sekunder pada batang dan akarnya. Pembuluh yang teratur dan tersusun melingkar. daun dengan venasi menjala berbentuk penninervis, daun pada umumnya mempunyai tangkai dan helain daun yang melebar. Bunga pada umumnya kelipatan 5 atau 4, dan jarang kelipatannya 3. Embrio biji mempunyai 2 kotiledon, jarang hanya 1, 3 dan 4 kotiledon. Kelas magnoliopsida terdiri atas 6 sub kelas, yaitu: Magnoliidae, Hamamelidae, Caryophyllidae, Rosidae, dan Asterales. Menurut (Asep, 2014) subkelas magnoliidae terdiri atas 8 ordo, 39 family dan jumlah anggotanya kurang lebih 12.000 species. Kedelapan ordo tersebut adalah Magnoliales, Laurales, Piperales, Aristolochiales, Illiciales, Nymphales, Ranunculales dan Papaverales. Subkelas magnoliidae memiliki karakteristik yang sangat beragam. Misalnya habitusnya mulai dari pohon sampai herba. Perhiasan bunga ada yang berupa perigonium, ada yang bisa dibedakan antara kaliks dan korolla, ada juga yang tidak mempunyai perhiasan bunga, begitu juga pada karakteristik yang lain akan tetapi sub kelas magnoliidae ini mempunyai beberapa karakteristik yang menunjukkan keprimitan yang umum polennya termasuk uniaperture, gynoecium apokarpnya dan berstamen banyak dalam rangkaian sentripetal. Mempunyai tipe bunga yang apocarpus, selalu polypetal atau apetal. Secara umum tumbuhan ini mempunyai perianthium yang jelas, biasanya dengan jumlah butiran serbuk sari di tengah, binucleate dan sering uniaperturate atau turunannya, ovul bitegmic, biji dengan embrio yang kecil, tetapi terkadang besar, dan tereduksi atau tanpa endosperm, kotiledon jarang lebih dari dua, tumbuhan sangat sering mengakumulasi bendylisquinoline atau aporphine alkaloid. Menurut (Tjitrosoepomo, 2003) beberapa famili pada subkelas ini adalah Magnoliaceae, Annonaceae, Lauraceae, Piperaceae, dan Nymphaeaceae.

a. Magnoliaceae

Famili ini memiliki ciri, habitus berupa pohon dan semak, stipula besar dan kadang-kadang membentuk ochrea, memiliki banyak stamen dan ovarium

yang tersusun spiral, perianthium. Contoh spesiesnya adalah *Michelia champaca* dan *Michelia grandiflora*.

b. Annonaceae

Anggota famili ini memiliki habitus berupa pohon atau perdu. Kaliks dan korolanya berjumlah kelipatan 3 dengan kaliks tersusun dalam 2 lingkaran. Contohnya adalah *Annona muricata* (sirsak), *Cananga odorata*. Kegunaan dari beberapa anggota famili ini adalah sebagai buah-buahan.

c. Lauraceae

Habitus berupa pohon dan perdu aromatik, memiliki bunga majemuk dengan tipe perbungaan panikula, spika, racemes, dan umbela. Contohnya adalah *Persea americana* (alpukat).

d. Piperaceae

Anggota famili ini umumnya memiliki daun berbentuk jarum, batang berbuku, dan memiliki bau aromatis. Perbungaan berupa spika dengan ukuran bunga yang kecil. Contohnya adalah *Piper bettle* (Sirih) yang digunakan sebagai bumbu masak dan Sasaladaan (*Peperomia pellucida*).

e. Nymphaeaceae

Famili ini terdiri atas tumbuhan air yang bergetah, terapung dalam air, dan memiliki daun tunggal. Contoh tumbuhannya adalah *Nymphaea nouchali* (teratai) yang merupakan tanaman hias.

D. HASIL PENGAMATAN

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

a) Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

(Sumber: Agelarendo, 2014)

b) Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang
- b. Batang utama
- c. Pangkal batang

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Cabang
- b. Batang utama
- c. Pangkal batang

(Sumber: Tokopedia, 2020)

c) Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Andi, 2012)

d) Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Helai bunga
- d. Benang sari

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Helai bunga
- d. Serbuk sari

(Sumber: Andi, 2012)

e) Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Buah matang
- c. Buah mentah

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Buah matang
- c. Buah mentah

(Sumber: Andi, 2012)

f) Biji

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Biji
- b. Kulit buah
- c. Daging buah

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Biji
- b. Kulit buah
- c. Daging buah

(Sumber: Andi, 2012)

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a) Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar utama
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar utama
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Maenmasaan, 2019)

b) Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Batang utama

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Batang utama

(Sumber: Konsultan, 2020)

c) Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Pangkal daun
- c. Ujung daun
- d. Tulang daun

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Pangkal daun
- c. Ujung daun
- d. Tulang daun

(Sumber: Kapanlagi.com, 2018)

d) Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga

(Sumber: Pinterest, 2020)

e) Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Sisik
- b. Daging buah
- c. Biji

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Sisik
- b. Daging buah
- c. Biji

(Sumber: Pinterest, 2020)

f) Biji

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

a. Biji

2) Foto Literatur

Keterangan:

a. Biji

(Sumber: Edwar, 2017)

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a) Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Akar pokok
- b. Cabang akar

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Akar pokok
- b. Cabang akar

(Sumber: Reseach, 2020)

b) Batang

1) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Batang utama

2) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Batang utama

(Sumber: Jaenudin, 2017)

c) Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tulang daun

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tulang daun

(Sumber: Pinterest, 2020)

d) Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga

2) Foto Literatur

Keterangan:

- c. Tangkai bunga
- d. Mahkota bunga

(Sumber: Pinterest, 2020)

e) Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit buah
- b. Daging buah
- c. biji

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Kulit buah
- b. Daging buah
- c. biji

(Sumber: Pinterest, 2020)

4. Sirih (*Piper betle* L.)

a) Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Serabut akar

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Serabut akar

(Sumber: Daunijo, 2017)

b) Batang

1) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Buku batang
- b. batang

2) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Buku batang
- b. batang

(Sumber: Garden, 2008)

c) Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Pangkal daun
- d. Tangkai daun
- e. Tulang daun

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Pangkal daun
- d. Tangkai daun
- e. Tulang daun

(Sumber: Pinterest, 2020)

d) Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bulir bunga

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bulir bunga

(Sumber: Plantamor, 2020)

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a) Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar

(Sumber: Pinterest, 2020)

b) Batang

1) Foto Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang teratai

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Batang teratai

(Sumber: Pinterest, 2020)

c) Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Tepi daun bergigi

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Tepi daun bergigi

(Sumber: Pinterest, 2020)

d) Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Benang sari
- b. Mahkota bunga
- c. Kelopak bunga
- d. Tangkai bunga

2) Foto Literatur

Keterangan:

- c. Benang sari
- d. Mahkota bunga

(Sumber: Pinterest, 2020)

e) Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Buah muda
- b. Buah tua
- c. Tempat buah

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Tempat buah
- b. Buah muda
- c. Buah tua

(Sumber: Pixabay, 2020)

Tabel hasil pengamatan

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Herba
2	Periodisitas	Perennial	Perennial	Perennial	Annual	Annual
3	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4	Sifat batang	Berkayu	Berkayu	Berkayu	Basah	Basah
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Memanjat	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain					
5	Sifat daun	Tunggal	Tunggal	Majemuk	Tunggal	Tunggal
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Roset akar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Jantung	Bangun ginjal berlekuk
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk seperti jantung	Membulat
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	Bergigi
	Urat daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai tepi daun
	Tekstur daun	Licin	Licin mengkilap	Seperti kertas, kasap	Seperti kertas, licin	Tipis lunak

	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda	-	-

E. ANALISIS

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi :

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: Cananga
Spesies	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi

Berdasarkan hasil pengamatan kenanga termasuk keluarga Anonaceae (kenanga-kenangaan) dan dapat tumbuh baik di seluruh Indonesia dengan ketinggian daerah di bawah 1.200 m dpl. *Canangium odoratum* diduga berasal dari Maluku dan Filipina. Genus *Canangium* dapat tumbuh di atas permukaan laut. Menurut (Ratnasari, 2014) tanaman kenanga yang terdapat di Indonesia ada dua jenis yaitu *marophylla* yang dikenal sebagai kenanga biasa dan *genuine* dikenal sebagai kenanga Filipina atau *ylang-ylang*. Kenanga berhabitus pohon dengan periodisitas pireneal. Sistem perakaran kenanga yaitu tunggang dengan akar berwarna coklat.

Sifat batang kenanga yaitu berkayu, berbentuk bulat, tipe percabangan monopodial, menurut (Tjitrosoepomo, 1985) percabangan monopodial adalah jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) dari pada cabang-cabangnya. Arah tumbuh tegak lurus dan kuat, ketika muda batang kenangan berupa gates (mudah patah) batang dapat tumbuh besar sampai diameter 0,1-0,7 m dengan usia puluhan tahun. Tinggi pohon dapat mencapai 5-20 m. Batang utama dari tanaman ini panjang dan kulit batangnya berwarna abu-abu keputihan.

Daun tanaman kenanga ini bentuk jorong, kriteria daun tidak lengkap, dan tipe daun tunggal, menurut (Tjitrosoepomo, 1985) daun tunggal adalah

pada tangkai daunnya hanya terdapat satu helaian daun saja. Daunnya berwarna hijau panjang, tekstur halus dan licin, ujung daun yang meruncing, pangkal membulat serta pertulangan menyirip. Tata letak daun tersebar. Daun kenanga mempunyai tandan bunga terjurai berwarna hijau kekuningan. Apabila sudah tua, ini berubah menjadi kuning dan baunya sangat harum.

Kenanga memiliki bunga bermahkota lebar panjang, kurang menarik tetapi berbau wangi, bunganya mudah gugur. Bunga kenanga akan muncul pada batang pohon atau ranting bagian atas pohon dengan susunan bunga yang spesifik. Termasuk bunga lengkap karena mempunyai kalyx, pistillum, stamen, dan corolla, tipe bunga mejemuk. Menurut (Tjitrosoepomo, 2001) bunga kenanga adalah bunga tunggal atau berkelompok pada tangkai bunga, berjumlah 3 sampai 5. Kelopak berjumlah 3 berbentuk seperti lidah, bertaut pada dasarnya, berbulu, berwarna hijau, kemudian kuning kehitaman (ketika menua). Mahkota berjumlah 6, kadang-kadang 8 sampai 9, berbentuk pita, berdaging, terlepas antara satu dan lainnya dan tersusun dalam 2 lingkaran yang masing-masing berjumlah 3. Dasar bunga berbentuk pipih dan mencembung. Karang bunga payung dengan simetri bunga yang aktinomorf atau simetri. Perbungaan muncul pada batang pohon atau ranting bagian atas (terminal) dengan susunan yang khas. Benang sari banyak, dan ruang tempat sari terdapat di ujung tangkai sari, berbentuk memanjang dan tertutup, serta berwarna coklat muda. Sedangkan jumlah putiknya ada satu.

Buah kenanga termasuk tipe buah buni, menurut (Tjitrosoepomo, 1985) buah yang dindingnya mempunyai dua lapisan, ialah lapisan luar yang tipis agak menjagat atau kaku seperti kulit (beluluang) dan lapisan dalam yang tebal, lunak dan berair, seringkali dapat dimakan dinamakan buah buni. Bentuk buah bulat telur terbalik berwarna hijau ketika masih muda, dan menjadi kehitaman setelah tua. Ukuran panjang buahnya yaitu kurang lebih 2 cm, berdaging tebal dengan diameter 1,5 – 2,5cm, tersusun dari 6 – 12 buah tiap tangkai utamanya. Biji buah ini berwarna coklat muda, berjumlah 8–12 per buah tersusun dalam dua baris, kecil, berukuran 6-7 mm x 4-5 mm, berbentuk bundar, pipih, dengan permukaan biji yang keras.

Botani dari kenanga yaitu biasanya bunganya sebagai bunga tabur dipemakaman, campuran bunga rampai atau sebagai hiasan sanggul wanita atau sebagai penghias dekorasi pada acara perayaan. Oleh karena baunya yang harum, bunga juga digunakan untuk aroma terapi yang efektif untuk melenyapkan bau badan yang sangat mengganggu atau dioleh menjadi parfum dan bahan kosmetik lainnya. Menurut (Andi, 2012) bunganya juga bermanfaat sebagai obat pembersih sehabis melahirkan, malaria, asma, sesak nafas/bronchitis dan penyubur rambut. Selain bunga, bagian batangnya mempunyai nilai ekonomi pula, kayunya yang berukuran besar dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai perkakas rumah tangga, peti dan sebagainya. Kulit kayunya dapat dimanfaatkan sebagai serat untuk tali (di daerah-daerah Indonesia Timur).

Kunci Determinasi

Kunci determinasi dari *canangium odoratum* Baill. Adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50.
Anonaceae-1a-1 *Canangium odoratum* Baill.

- 1a. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas 6
- 6b. Dengan daun yang jelas 7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya 9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit 10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset 11

11b. Tidak demikian ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaringan urat daun dan dari anak daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping atau serong ke atas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadangkadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak terbagi menyirip lengkap sampai bercangap menyirip rangkap	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b. Tanaman lain	120
120b. Tanaman tanpa getah	128
128b. Daun lain bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah terbakar	129
129b. Tidak ada upih yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang ..	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri temple (buah diabaikan)	154
154b. Bunga tidak di dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b. Bakal buah menumpang	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a. Pohon atau perdu dengan pohon yang berbilangan 3	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai	165

- 165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga
berkelamin satu 166
- 166a. Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang
sari bebas 50. **Annonaceae**

Annonaceae (Sebangsa Sirsak)

Pohon, perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpi. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lain bersatu, serupa buah buni tau kering dan berkatup 2.

- 1a. Banyak buah yang lepas, bertangkai pada satu tangkai buah utama. Ujung yang diperpanjang daripada penghubung ruang sari runcing..... 1. **Canangium**.

Canangium

Pohon tinggi 10-40 m. Daun bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing, dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali, 4,5-14 cm. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek, menggantung, duduk diketiak, berbunga 2-5, bau harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersambungan secara katup, bulat telur segitiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota 6, kira-kira sama, bentuk laset, panjang 5-7,5cm, hijau, kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak, penghubung ruang sari di atas ruangnya diperpanjang dan menutupi, cokelat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7-15, perkembangannya tidak sama, bulat telur terbalik, panjangnya kurang lebih 2 cm, hijau tua. Di hutan,

juga ditanam untuk bunganya; 5-1.200 m. *Kenanga*, Ind, *Kenanga*, S, J, Md, *Wangsa*, J. *Canangium odoratum* Baill

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi :	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona muricata</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi

Hasil pengamatan didapat bahwa tanaman sirsak termasuk tanaman ordo magnoliales dan termasuk tanaman tahunan (pireneal) yang dapat tumbuh dan berbuah sepanjang tahun, apabila air tanah mencukupi selama pertumbuhannya. Menurut (Radi, 1998) di Indonesia tanaman sirsak menyebar dan tumbuh baik mulai dari daratan rendah beriklim kering sampai daerah basah dengan ketinggian 1.000 meter dari permukaan laut.

Sistem perakaran sirsak ialah tunggang yaitu karena akarnya hanya terdapat satu lembaga (*radicula*) yang tumbuh terus menjadi akar utama dan bercabang-cabang lebih kecil, serupa dengan menurut (Tjitrosoepomo, 1985) akar tunggang ialah jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar tunggang biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah (*dicotyledoneae*) dan biji telanjang (*gymnospermae*). Menurut (Hardiyatmo, 2006) akar secara mekanis dapat memperkuat tanah, melalui transfer tegangan geser dalam tanah, menjadi tahanan tarik dalam akar.

Daun tanaman sirsak memiliki bentuk memanjang dan pada ujungnya berbentuk meruncing, tepi rata, pangkal tumpul, pertulangan menyirip dan

bertekstur licin mengkilap. Pada bagian permukaan atas daun memiliki ciri warna hijau mengkilap, sedangkan pada bagian bawah daun berwarna kusam. Daun sirsak memiliki bau yang spesifik langu dengan tangkai yang pendek. Menurut KBBI langu ialah bau atau rasa yang tidak sedap atau seperti bau tembakau yang tidak kering/rasa ketela mentah. Daun sirsak berwarna hijau muda hingga hijau tua dengan ukuran panjang antara 6-18 cm dan lebar 3-7 cm serta berukuran tebal.

Bunga tanaman sirsak memiliki ukuran cukup besar, bermahkota tebal dan berwarna hijau. Bunga ini tersusun dari lapisan-lapisan mahkota, yaitu tiga helai lapisan dalam dan tiga helai lapisan luar, bentuknya hampir segi tiga, tebal dan kaku, berwarna kuning keputih-putihan, dan setelah tua mekar, kemudian lepas dari dasar bunganya. Bunga tersebut muncul pada bagian tunas yang pendek disepanjang cabang ataupun ranting. Bunga tanaman sirsak tergolong bunga tunggal (*flos simplex*), yaitu dalam satu bunga terdapat banyak putik sehingga sering kali dinamakan juga bunga berpistil majemuk. Bunga keluar dari ketiak daun, cabang, ranting, atau pohon. Termasuk bunga lengkap, tetapi terkadang hanya bunga jantan dan bunga betina saja dalam satu pohon. Putik dan benang sari lebar dengan banyak karpel (bakal buah). Menurut (Radi, 1998) bunga melakukan penyerbukan silang, karena umumnya tepung sari matang lebih dahulu sebelum putiknya.

Buah sirsak termasuk buah sejati berganda (agregat fruit) yaitu buah yang berasal dari satu bunga dengan banyak bakal buah tetapi membentuk satu buah. Buah sirsak memiliki duri sisik yang halus dan berwarna hijau. Sedangkan pada daging buah berwarna putih, lembek, berserat, dan berair, memiliki biji yang jumlahnya banyak dengan warna coklat ataupun hitam. Biji buah sirsak berwarna coklat kehitaman, halus, dan mengkilat serta pada bagian ujung tumpul. Sedangkan pada biji buah yang tidak normal memiliki warna agak putih dan tidak terlalu keras. Jumlah biji dalam satu buah bervariasi, berkisar antara 20-70 butir biji normal.

Botani tanaman sirsak yaitu daun sirsak memiliki kandungan kimia seperti: minyak atsiri, Alkaloida, Flavonida, Saponin, Tanin dan Glikosida.

Menurut (Mardiani dan Ratnasari, 2011:45) kandungan Flavonida inilah yang mempunyai sifat insektisida dan dapat dijadikan sebagai bahan biopestisida. Flavonida mempunyai sejumlah kegunaan, pertama terhadap tumbuhan, yaitu sebagai pengatur tumbuhan, pengatur fotosintesis, kerja anti mikroba, dan aktifitas. Kedua terhadap manusia, yaitu sebagai antibiotik terhadap penyakit kanker dan ginjal, menghambat pendarahan. Ketiga terhadap serangga, yaitu sebagai daya tarik serangga untuk melakukan penyerbukan. Keempat kegunaan lainnya adalah sebagai bahan aktif dalam pembuatan insektisida nabati. Flavonida juga bersifat menghambat nafsu makan serangga, saponin dapat menghambat kerja enzim proteolitik yang menyebabkan penurunan aktivitas enzim pencernaan dan penggunaan protein, dan tanin dapat menurunkan kemampuan mencerna makanan pada serangga dengan cara menurunkan aktivitas enzim pencernaan. Alkaloida merupakan golongan zat tumbuhan sekunder yang terbesar, alkaloida mencakup senyawa bersifat basa yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen, biasanya dalam gabungan sebagai bagian dari sistem siklik. Alkaloida mempunyai aktivitas fisiologi yang menonjol sehingga digunakan secara luas dalam bidang pengobatan.

Kunci Determinasi

Kunci determinasi dari *Annona muricata* L. Adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50.

Anonaceae-1b-2 Annona-1a *Annona muricata* L.

- 1a. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas 4

4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas	6
6b. Dengan daun yang jelas	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b. Tidak demikian ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaringan urat daun dan dari anak daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping atau serong ke atas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadangkadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak terbagi menyirip lengkap sampai bercangap menyirip rangkap	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b. Tanaman lain	120
120b. Tanaman tanpa getah	128
128b. Daun lain bukan rumputrumputan yang merayap dan mudah terbakar	129
129b. Tidak ada upih yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang ..	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri temple (buah diabaikan)	154

154b. Bunga tidak di dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b. Bakal buah menumpang	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a. Pohon atau perdu dengan pohon yang berbilangan 3	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu	166
166a. Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas	50. Annonaceae

Annonaceae (Sebangsa Sirsak)

Pohon, perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpi. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali diatas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lain bersatu, serupa buah buni tau kering dan berkatup 2.

1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul. ... 2. **Annona**

2. Annona

1a. Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang di luar, yang terakhir ini bentuk bulat telur segitiga. Buah berduri tempel **Annona Muricata**

Pohon tinggi 3-8 m. Daun memanjang, bulat lanset atau bulat telur terbalik, ujung meruncing pendek, seperti kulit panjang 6-10 cm, tepi rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan dengan daun, bau tidak enak. Daun kelopak kecil. Daun mahkota berdaging, 3 yang terluar hijau, kemudian kuning, panjang 3,5-5 cm, 3 yang terdalam bulat telur, kuning muda. Daun kelopak dan daun mahkota yang terluar pada kuncup tersusun seperti katup, daun mahkota terdalam sevara genting. Dasar bunga cekung sekali. Benang sari banyak. Penghubung ruang sari diatas ruang sari melebar, menutup ruangnya, putih. Kepala putik silindris. Buah majemuk tidak beraturan, bentuk telur miring atau bengkok, 15-35 kali, 10-15 cm. Biji hitam (Peny.) dan daging buah putih. Pohon buah dari Hindia Barat, Banyak ditanam. Sirsa, Ind, Nangka blanda, Ind, J, S, Mandalika, S, Nangka buris, Md, Nangka England, Md, Nangka sabrang, J zuurzak, N.*Annona Muricata L.*

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi :	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: magnoliopsida
Ordo	: Annonales
Famili	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona squamosa</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi

Srikaya atau buah nona (*Annona squamosa*), adalah tanaman yang tergolong ke dalam genus *Annona* yang berasal dari daerah tropis, srikaya termasuk semak semi-hijau abadi atau pohon yang meranggas mencapai 8 m

tingginya. Buah srikaya ini berbentuk bulat bulir dengan kulit bermata banyak (serupa sirsak). Habitus berupa pohon dan hidup dalam jangka waktu yang lama atau disebut *pireneal*. Menurut (Pinto dkk, 2005) srikaya merupakan tanaman pendatang yang berasal dari Amerika Latin yaitu Peru. Buah ini ditemukan oleh para pelaut pengelana dari Eropa. Oleh pelaut Inggris tanaman ini dinamai *sugar apple* atau *custard apple*, yang berarti berasa seperti puding yang berbentuk seperti apel.

Akar srikaya termasuk sistem perakaran tunggang karena akarnya hanya terdapat satu lembaga (*radicula*) yang tumbuh terus menjadi akar utama dan bercabang-cabang lebih kecil, serupa dengan menurut (Tjitrosoepomo, 1985) akar tunggang ialah jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar tunggang biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah (*dicotyledoneae*) dan biji telanjang (*gymnospermae*).

Bentuk batang yaitu bulat dengan sifat berkayu dan percabangan monopodil karena batang pokoknya terlihat dengan jelas, apabila lebih spesifik lagi pola percabangan yaitu *patens*. Menurut (Tjitrosoepomo, 1985) *patens* adalah pola cabang yang condong keatas atau jika cabang dengan batang pokokmem bentuk sudut kurang lebih 45°. Batang berbentuk bulat, permukaan kasar, batang (pada dahan) berwarna coklat muda, bagian dalamnya berwarna kuning muda dan agak pahit bila di rasa. Pada bagian ranting berwarna coklat dengan bintik coklat muda, lenti sel kecil, oval, berupa bercak bulat pada batang. Kulit pohon tipis berwarna keabu-abuan, getah kulitnya beracun.

Srikaya ini berupa daun tunggal dengan letak daun yang berselang-seling dan bentuk daunnya memanjang. Memiliki pertulangan daun yang menyirip dengan tepian daun yang rata, ujung daun meruncing dan pangkal daunnya tumpul, berwarna hijau pucat pada kedua permukaannya, sedikit berambut, atau gundul. Menurut (Orwa dkk, 2009) rasanya pahit dan sedikit dingin.

Karangan bunganya berbentuk spika (bulir). Kelopak bunga tebal berwarna hijau kekuningan dan pendistribusian seksnya dengan cara monoceus atau berumah satu. Bunga bergerombol pendek menyamping dengan panjang sekitar 2,5 cm dengan jumlah 2-4 kuntum berwarna kuning kehijauan yang saling berhadapan pada tangkai kecil panjang berambut dengan panjang ± 2 cm, tumbuh pada ujung tangkai atau ketiak daun. Menurut (Wardhana dkk, 2004) daun bunga bagian luar berwarna hijau, ungu pada bagian bawah, membujur dengan panjang 1,6-2,5 cm, lebar 0,6-0,75 cm. Daun bunga bagian dalam sedikit lebih kecil atau sama besar. Terdapat banyak serbuk sari, bergerombol putih, panjang kurang dari 1,6 cm, putik berwarna hijau muda. Tiap putik membentuk semacam benjolan, panjang putik 1,3-1,9 cm dan lebar 0,6-1,3 cm yang tumbuh menjadi kelompok-kelompok buah.

Botani tumbuhan srikaya di Indonesia, seperti daun, akar, buah, kulit batang, dan biji, dapat digunakan dalam pengobatan tradisional untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Menurut (Ahmad, 2007) daun tumbuhan ini digunakan untuk mengatasi encok, batuk, sesesma, demam, rematik, gangguan saluran pencernaan seperti diare, disentri dan penyakit kulit seperti borok, luka, bisul kudis, ekzema serta menurunkan kadar asam urat yang tinggi dalam darah. Biji *Annona squamosa* digunakan untuk pengobatan gangguan pencernaan dan cacingan. Buah, akar dan kulit tumbuhan ini digunakan pula untuk gangguan pencernaan. Selain itu, menurut (Dalimatra, 2003) daun srikaya dapat digunakan sebagai astringen, antiradang, antelmintik, antifertilitas, zat pemicu pematangan bisul dan antitumor.

Kunci Determinasi

Kunci determinasi dari *Annona squamosa* L. Adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50.

Anonaceae-1b-2 *Annona*-2b *Annona squamosa* L.

1a. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas	6
6b. Dengan daun yang jelas	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b. Tidak demikian ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaringan urat daun dan dari anak daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping atau serong ke atas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadangkadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak terbagi menyirip lengkap sampai bercangap menyirip rangkap	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b. Tanaman lain	120
120b. Tanaman tanpa getah	128
128b. Daun lain bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah terbakar	129
129b. Tidak ada upih yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136

136b. Susunan daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang ..	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri temple (buah diabaikan)	154
154b. Bunga tidak di dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b. Bakal buah menumpang	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a. Pohon atau perdu dengan pohon yang berbilangan 3	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu	166
166a. Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas	50. Annonaceae

Annonaceae (Sebangsa Sirsak)

Pohon, perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpi. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

- 1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau

banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.2.**Annona**

2. Annona

2b. Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan.

Daun dari bawah hijau biru*Annona squamosa*

Pohon pohon atau perdu, 2-7 meter. Daun eliptis memanjang sampai bentuk lanset tumpul, 6-17 kali 2,5-7,5 cm tepi rata. Bunga 1-2 berhadapan atau di samping daun. Daun kelopak segitiga, waktu kuncup bersamaan secara katup (klepsgewijs), kecil. Daun mahkota yang terluar berdaging tebal, panjang 2-2,5 cm dari putih kuning, dengan pangkal yang berongga akhirnya ungu. Mahkota yang terdalam sangat kecil atau tidak ada. Dasar bunga dipertinggi. Benang sari banyak, putih. Penghubung tidak ada. Dasar bunga dipertinggi. Benang sari banyak, putih. Penghubung ruang Sari di atas ruang diperpanjang dan melebar, dan menutup ruangnya. Bakal buah banyak, ungu tua. Kepala putik duduk, rekat menjadi 1, mudah rontok. Buah majemuk kurang lebih bentuk bola, garis tengah 5-10 cm berlilin. Anak buah khususnya dengan ujung yang melengkung, pada waktu masa sedikit atau banyak melepaskan diri satu dengan yang lain. Biji masak hitam mengkilat. Buah putih. Pohon buah-buahan dari Hindia Barat, banyak ditanam. *Srikaya*, Ind, S, J, *Sarkaja*, Md. *Annona squamosa* L.

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi :	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Magnoliidae
Ordo	: Piperales
Famili	: Piperaceae
Genus	: Piper
Spesies	: <i>Piper betle</i> L.

(Sumber: Van Steenis, 2003)

Deskripsi

Berdasarkan hasil pengamatan tanaman sirih merupakan tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Menurut (Koensoemardiyah, 2010) tanaman merambat ini bisa hidup di iklim tropis mencapai tinggi 15 meter. Menurut (Sutarno, 2014) Indonesia merupakan satu dari delapan pusat keanekaragaman genetik (Brazil, Indonesia, Kolombia, Australia, Meksiko, Madagaskar, Peru dan Cina), sehingga dapat dipastikan bahwa Indonesia sebagai salah satu asal tumbuhan sirih-sirihan ini. Anggota suku Piperaceae dapat tumbuh mulai dari kawasan pantai sampai dengan ketinggian sekitar 2.000 m dpl. Menurut (Purnomo, 2000) habitat alami yang baik untuk anggota suku Piperaceae adalah di tempat yang lembab dan kaya akan humus.

Sirih (*Piper betle* L.) memiliki sistem perakaran serabut berbentuk benang. Bagian-bagian akar antara lain leher akar, batang akar, cabang akar, dan serabut akar. Modifikasinya berupa akar pelekat (*radix adligans*) yang tumbuh di buku-buku batang dan berfungsi untuk melekat pada penunjang. Menurut (Tjitrosoepomo, 1985) akar pelekat yaitu akar-akar yang keluar dari buku-buku batang tumbuhan memanjat dan berguna untuk menempel pada penunjangnya saja. Hal ini sesuai dengan apa yang saya amati yaitu akar sirih termasuk akar pelekat.

Batang sirih (*Piper betle* L.) merupakan batang basah dengan bentuk bulat dan permukaan licin. Arah tumbuh batang terkulai. Tanaman ini memiliki cabang berjenis simpodial dengan arah tumbuh cabangnya geragih. Menurut (Laila, 2014) tanaman merambat ini bisa mencapai tinggi 15 m. Batang sirih berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, beruas dan merupakan tempat keluarnya akar. Menurut (Tjitrosoepomo, 1985) dan bentuk penampungan batang yang bulat atau teres dan berwarna hijau kecoklatan. Sirih (*Piper betle*) termasuk tumbuhan yang merambat atau berupa liana dan bersandar pada batang pohon lain atau tembok.

Daunnya berseling atau tersebar dengan permukaan batang. Tanaman ini dapat berpegangan dengan media penunjangnya dengan menggunakan alat pelekat. Daun pada sirih adalah daun tunggal, letak daun/filotaksisnya adalah aksilar atau pada ketiak batang atau berseling-seling, bentuk daun adalah menjantung atau cordate, dengan pertulangan melengkung (*curved*), tepi daun yang rata (*entire*), ujung daun meruncing (*acuminate*) dan pangkal daun sirih adalah berlekuk seperti jantung (*cordate*). Menurut (Tjitrosoepomo, 1985) bangun jantung yaitu seperti bulat telur, tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan misalnya seperti daun waru, daun waru mirip dengan daun sirih.

Bunga sirih (*Piper betle* L.) hanya memiliki benang sari dan daun tangkai sehingga dikatakan bunga tidak lengkap. Bunga sirih berbentuk untai atau bunga lada (*amentum*) yaitu seperti bulir, tetapi ibu tangkai hanya mendukung bunga-bunga yang berkelamin tunggal, dan runtuh seluruhnya (bunga majemuk yang mendukung bunga jantan yang betina menjadi buah). Bunga sirih ini termasuk bunga majemuk tak terbatas karena bunga yang berupa bulir terus tumbuh hingga batas tertentu. Bulir terbagi menjadi dua, ada bulir jantan dan ada bulir betina. Bulir jantan panjangnya sekitar 1,5–3 cm dan terdapat dua benang sari sedangkan bulir betina panjangnya sekitar 1,5–6 cm dan terdapat 3–5 kepala putik berwarna putih dan hijau kekuningan. Menurut (Steenis, 1997) tanaman sirih memiliki bunga majemuk berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan

daun. panjang bulir sekitar 5-15 cm dan lebar 2–5 cm. Pada bulir jantan panjangnya sekitar 1,5 - 3 cm dan terdapat dua benang sari yang pendek sedang pada bulir betina panjangnya sekitar 2,5-6 cm dimana terdapat kepala putik tiga sampai lima buah berwarna putih dan hijau kekuningan.

Botani orang terdahulu menggunakan daun sirih untuk 'nginang' atau makan sirih, penggunaannya dalam sanitasi dan pengobatan, selain itu juga dipakai dalam budaya pernikahan, khitanan sampai pemanfaatan yang bersifat magis. Daunnya juga digunakan untuk mengobati bau mulut, sakit mata, keputihan, radang saluran pernapasan, batuk, sariawan, dan mimisan. Menurut (Hermawan dkk, 2007) daun sirih hijau dapat digunakan sebagai antibakteri karena mengandung 4,2% minyak atsiri yang sebagian besar terdiri dari betephenol, caryophyllen (sisquiterpene), kavikol, kavibetol, estragol, dan terpen. Komponen utama minyak atsiri terdiri dari fenol dan senyawa turunannya. Salah satu senyawa turunan itu adalah kavikol yang memiliki daya bakterisida lima kali lebih kuat dibandingkan fenol. Daya antibakteri minyak atsiri daun sirih hijau (*Piper betle* L.) disebabkan adanya senyawa kavikol yang dapat mendenaturasi protein sel bakteri. Flavonoid selain berfungsi sebagai antibakteri dan mengandung kavikol dan kavibetol yang merupakan turunan dari fenol yang mempunyai daya antibektri lima kali lipat dari fenol biasa terhadap *Staphylococcus aureus*.

Kunci Determinasi

Kunci determinasi dari tanaman *Piper bitle* L. Adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9a-41b-42b-43b-54b-59b-61b-62b-63a-64a-.....37. **Piperaceae**-1a *Piper bitle* L.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai) 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas 4

4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b. Dengan daun yang jelas	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9a. Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit	41
41b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara. Daun tidak silindris	42
42b. Tumbuhan tidak demikian	43
43b. Daun tersebar	54
54b. Daun tunggal	59
59b. Batang atau daun tak berduri dan tak berduri temple	61
61b. Daun, susunan tulang daun dan bunga tidak demikian	62
62b. Benang sari 4-5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir	63
63a. Bunga tersusun dalam bulir yang tidak bercabang	64
64a. Bunga tanpa perhiasan bunga. Tiada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas	37. Piperaceae

Piperaceae (Sebangsa Lada)

Semak atau perdu, kerap kali memanjat dengan akar lekat, jarang pohon. Daun duduknya berbeda, tunggal, tepi rata, bertulang daun menyirip atau menjari, kerap kali berbau somatis atau rasa pedas. Bunga kecil, dalam bulir, yang terakhir kadang-kadang keseluruhannya berbentuk payung; masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tanpa perhiasan bung, berkelamin dua atau 1. Benang sari 1-10; ruang sari 2. Bakal buah beruang 1. Kepala putik 1-5, duduk atau dengan tangkai putik yang pendek. Buah buni berbiji 1.

1. *Piper*

- 1a. Daun lunak seperti herba. Daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar tersembunyi dalam sumbu bulir *Piper betle* L.

Tumbuh-tumbuhan memanjat. Panjang 5-15 m. Daun berselang atau mtersebar, bertangkai, daun penumpu, cepat rontok, daun meninggalkantanda bekas berbentk cincin. Helaian daun bulat telur sampai memanjang, dengan pangkal daun berbentuk jantung, atau pangkal yang miring dan ujung meruncing, 5-18 kali 2-20 cm. Bunga berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, diujung dan berhadapan dengan daun. Daun pelindung bentuk lingkaran, bulat telur terbalik atau bulat memanjang, panjang kurang lebih 1mm. Bulir jantan: tangkai 1,5-3 cm. Benang sari 2, sangat pendek. Bulir betina: tangkai 2,5-6 cm; kepala putik 3-5. Buah buni dengan ujung bebas dan membulat. Bulir masak berambut abu-abu, rapat, tebalnya 1-1,5 cm. Biji bentuk lingkaran. Tanaman yang berubah! Liar dalam semak, banyak ditanam dihalaman penduduk; 5-700 m. *Sirih*, Ind, S, J, *Bade*, J, ***Piper betle* L.**

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi :	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Nymphaeles
Genus	: Nymphaea
Spesies	: <i>Nymphaea lotus</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi

Berdasarkan hasil pengamatan teratai atau “talipuk” merupakan tumbuhan yang hidup di lahan rawa dan areal persawahan pada musim hujan Menurut (Tjitrosoepomo, 2000) tumbuhan teratai hidup di daerah yang tergenang, terapung atau mempunyai akar yang dapat mencapai dasar air. Teratai adalah tanaman air dari suku Nymphaeaceae. Dalam bahasa Inggris

dikenal sebagai *water-lily* atau *waterlily*. Habitu berupa berba dan termasuk tumbuhan annual.

Sistem perakaran teratai ialah serabut karena tidak terlihat ada akar utama atau akay yang lebih besar dari yang lain, semua akar terlihat sama besar. Menurut (Ciecie Starr, 2008) yaitu akar primer pada sebagian besar monokotil cepat digantikan oleh akar liar yang tumbuh keluar dari batang. Akar lateral yang sama dalam diameter dan panjangnya, bercabang dari akar liar itu. Bersamaan dengan itu, akar liar dan akar lateral tumbuhan itu membentuk sistem akar serabut.

Daun teratai berbagai daun ginjal berlekuk, ujung daun membulat (*orbicularis*) dan pangkal membulat membelah. Tekstur daun tipis lunak dan permukaan daun yang licin serta tepi bergigi. Warna daunnya hijau. Daun teratai mengapung di air sehingga sering digunakan berbagai hewan amfibi atau pun serangga bertengger di atasnya. Daun teratai merupakan jenis daun tunggal (*folium simplex*) dengan tipe daun tidak lengkap karena tidak memiliki upih daun (*vagina*), susunan pertulangan daun melengkung (*cervinervis*), tata letak daun pada tangkai daun (*petiolus*), dan daun penumpu tidak ada. Menurut (Krisnakai 2018) daun teratai tidak memiliki kutikula, pada umumnya tumbuhan hidrofit memiliki kutikula yang sangat tipis bahkan tidak memiliki kutikula sama sekali. Daun teratai tergolong daun epistomatik karena stomata berada di permukaan atas daun (*adaksial*). Daun teratai memiliki ruang udara yang luas, teratur dan berkembang dengan baik. Ruang udara ini memberikan pelampung bagi tumbuhan untuk mengapung dan juga sebagai penyimpan udara dan CO₂. Pada genus *Nymphaea* daun dan bunga tepat berada di atas permukaan air dan sering disebut sebagai tanaman air pinggir (*marginal plant*) karena memiliki akar dan batang yang terendam di dalam air.

Buah teratai ini termasuk buah yang mempunyai sekat tidak sempurna atau *septum incompletus*, yaitu sekat-sekat yang membagi bakal buah menjadi beberapa ruang, tetapi ruang-ruang itu masih ada hubungannya satu sama lain. Bagian-bagian tersebut dapat dijadikan tolak ukur ciri fisiologi tingkat

kemasakan buah teratai. Pembentukan buah teratai pada bagian daun kelopak, benangsari maupun putik tidak ikut gugur seperti mahkotanya. Bagian-bagian ini ikut tumbuh dan tinggal pada buah. Menurut (Tjitrosoepomo, 2001) bagian ini biasanya tidak mengubah bentuk dan sifat buah itu sendiri, jadi tidak merupakan suatu bagian buah yang penting. Daun-daun penyusun putik disebut daun buah, daun-daun buah itulah yang akhirnya akan merupakan bagian buah yang paling pinggir (kulit buah). Menurut (Tjitrosoepomo, 2001) jumlah daun buah penyusun putik dapat dilihat sesuai dengan jumlah tembuni (*placenta*) atau jumlah ruang bakal buah masing-masing sama 20 buah.

Botani tanaman ini yaitu sering dimanfaatkan untuk konsumsi adalah tangkai bunga dan bijinya. Tangkai bunga atau disebut “batang tanding” dimanfaatkan untuk diolah menjadi sayur karuh dan biji teratai diolah menjadi berbagai macam olahan pangan. Menurut (Copeland dan McDonald, 1985) biji sebagai penyedia atau sumber pangan paling penting bagi manusia, yaitu sebagai sumber karbohidrat, protein dan zat penting lainnya. Menurut (Suntoro, 2005) kandungan gizi biji buah teratai yang sudah diolah tidak kalah dengan tepung beras maupun terigu dan dapat dijadikan sebagai pangan alternatif non beras, seperti apem, jenang, roti cincin, pupudak, kue lapis, bipang dan kreasi lainnya. Menurut (Fitrial dan Khairina, 2011) biji teratai memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi tetapi lemaknya rendah. Kadar pati mencapai 63% bk yang berpotensi sebagai bahan pangan pengganti beras. Menurut (Angadi dkk, 2013) daun teratai dapat digunakan sebagai anti diabetes, anti kolesterol, dan antioksidan.

Kunci Determinasi

Kunci determinasi dari teratai adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109a-110a-47. **Nympheaceae-1a.-1. Nympaea-Nymphaea lotus L.**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b. Dengan daun yang jelas	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit	10
10b. Daun tidak tersusun sedemikian rapat atau menjadi roset	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari cabang anak tulang daun yang ke samping dan serong ke atas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan. Atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar. Kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109a. Tanaman air dan tanaman rawa	110
110a. Benang sari dan daun tenda bunga banyak. Daun besar berbentuk bulat	47. Nymphaeaceae

47. Nymphaeaceae (sebangsa teratai)

Tumbuh-tumbuhan air atau rawa, kebanyakan dengan daun yang tenggelam atau (dan) mengapung. Bunga di ketiak, duduk satu-satu, beraturan, berkelamin 2. Kelopak (semestinya tenda bunga) 2-6, bebas atau pada pangkalnya satu dengan yang lain bersatu dengan dasar bunga, kerap kali berwarna. Mahkota (terjadi dari benang sari) 3 sampai banyak, bebas. Benang sari 3 sampai banyak. Bakal buah menumpang, setengah tenggelam atau seluruhnya tenggelam, 3 sampai banyak, bebas

atau satu dengan yang lain melekat, kerap kali lepas tenggelam dalam ruang dasar bunga. Buah tidak membuka atau membuka tidak teratur.

- 1a. Daun dengan pangkal bercanngap yang sempit dan dalam. Daun kelopak 4 **1. *Nymphaea***

F. KESIMPULAN

1. Ciri-ciri morfologi dari beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas magnoliidae adalah berkeping biji dua yang mempunyai 1 atau beberapa sifat yang primitif. Alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak (*kaliks*) dan mahkota (*corolla*). Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak sedangkan alat reproduksi betina berupa putik (*pistilum*). Putik ada yang hanya tersusun dari satu daun buah (*karpel*) tetapi ada juga yang terbentuk dari karpel. Bunga pada umumnya kelipatan 5 atau 4, dan jarang kelipatannya 3. Embrio biji mempunyai 2 kotiledon, jarang hanya 1, 3 dan 4 kotiledon. Perhiasan bunga ada yang berupa perigonium, ada yang bisa dibedakan antara kaliks dan korolla, ada juga yang tidak mempunyai perhiasan bunga, begitu juga pada karakteristik yang lain akan tetapi sub kelas magnoliidae ini mempunyai beberapa karakteristik yang menunjukkan keprimitan yang umum polennya termasuk uniaperture, gynoecium apokarpnya dan berstamen banyak dalam rangkaian sentripetal. Mempunyai tipe bunga yang apocarpus, selalu polypetal atau apetal. Secara umum tumbuhan ini mempunyai perianthium yang jelas, biasanya dengan jumlah butiran serbuk sari di tengah, binucleate dan sering uniaperture atau turunannya, ovul bitegmic, biji dengan embrio yang kecil, tetapi terkadang besar, dan tereduksi atau tanpa endosperm, kotiledon jarang lebih dari dua, tumbuhan sangat sering mengakumulasi bendylisquinoline atau aporphine alkaloid. Jika dilihat berdasarkan hasil pengamatan kenanga, sirsak, dan srikaya termasuk tumbuhan berhabitus pohon dengan sifat akat tunggang. Memiliki tipe percabangan monopodial dengan arah tumbuh batang tegak lurus, batang berbentuk bulat serta

permukaan yang kasar. Sifat daun tunggal, tata letak berseling untuk sirsak dan kenanga dan tersebar untuk kenanga. Bunga tidak lengkap. Sedangkan teratai dan sirih memiliki akar yang serabut, sifat daun tunggal dengan percabangan sympodial dan bunga termasuk tidak lengkap. Botani beberapa tumbuhan hasil pengamatan misalnya bunga kenanga untuk taburan bunga kuburan, buah sirsak dan srikaya dapat diolah menjadi jus bahkan buah teratai dapat diolah menjadi tepung dan diolah, masyarakat banjar menyebutnya dengan talipuk.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Agelarendo, "Gambar Akar Kenanga", <http://agelarendo.blogspot.com/2014/11/deskripsi-kenanga-canangium-odoratum.html?>, dalam *Google.com*. 2014.
- Ahmad, S A, *Ilmu Kimia dan Kegunaan Tumbuh-Tumbuhan Obat Indonesia*, Bandung: ITB Press, 2007.
- Andi, "Kenanga", http://www.petanihebat.com/2013/03/klasifikasi-dan-morfologi-tanaman_9.html, dalam *Google.com*. 2013.
- Angadi, K.K, Kandru, A. & Rahman, A. 2013. Antihyperglycaemic, antihyperlipidaemic and antioxidant assays of *Nymphaea pubescens* leaf extract. *Journal Pharm Bio Sci*. 4(2): 624-630.
- Begum, H.A., Ghosal, K.K. & Chayyopadhyay, T.K. 2010. Comparative Morphology and Floral Biology of Three Species of Genus *Nymphaea* from Bangladesh. *Jurnal Botani*. 39(2): 179-183.
- Cecie Starr, Cristine Evers, dkk., *Biology: The Unity and Diversity of Life, 12th ed*, Jakarta: Penerbit Salemba Teknika, 2008.
- Cronquist, A, *An Integrated System of Flowering Plants*, New York: Columbia University, 1981.
- Dalimarta, S, *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia jilid III*. Jakarta: Puspa Swara, 2003.
- Daunijo, "Gambar Akar Sirih", <http://daunijo.com/cara-setek-air-pada-tanaman-sirih-merah/>, dalam *Google.com*. 2020.
- Edwar, Erwin, "Gambar Biji Sirsak", <http://www.erwiedwar.com/2017/09/manfaat-buah-sirsak.html?m=1>, dalam *Google.com*. 2020.

- Fitrial, Y & R. Khairina, *Teratai: Aspek Gizi Potensi dan Pemanfaatannya sebagai Pangan*, Yogyakarta: Eja Publisher, 2011.
- Fitrial, Y & R. Khairina. *Teratai: Aspek Gizi, Potensi dan Pemanfaatannya sebagai Pangan Fungsional*. Yogyakarta: Eja Publisher, 2011.
- Garden, Esha, "Gambar Batang Sirih", <http://indonesian-herbal.blogspot.com/2008/11/sirih-paper-batle-liin.html?m=1>, dalam *Google.com*. 2008.
- Hardiyatmo, H.C, *Penanganan Ta-nah Longsor dan Erosi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Hermawan A, "Pengaruh Ekstrak Daun Sirih (*Piper batle* L) terhadap pertumbuhan *Staphylococcus coli* Dengan Metode Difusi Disk", *Artikel Ilmiah*, Januari 2007.
- Jaenudin, Mohammad, "Gambar Batang Srikaya", <https://www.atmago.com/posts/manfaat-dan-khasiat-lengkap-srikaya->, dalam *Google.com*. 2017.
- Kapanlagi.com. "Gambar Daun Sirsak", <https://www.google.com/amp/s/m.kapanlagi.com/amp/plus/15-manfaat-daun-sirsak-mulai-dari-cegah-kanker-hingga-redakan-nyeri-punggung-number-e4c643.html>, 2017.
- Konsultan Herbal dan Penyembuhan, "Gambar Batang Sirsak", <http://konsultasiherbalandpenyembuhan.blogspot.com/2014/11/khasiat-tanaman-sirsak.html?m=1>. dalam *Google.com*. 2014.
- Krisnakai. "Klasifikasi Morfologi Teratai", *Majalah Buku Teori*, 8 Februari 2018.
- Laila, Noor, *Bentuk Batang, Arah Tumbuh dan Modifikasi Batang*, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2014.
- Maenmasaan. "Gambar akar sirsak", <https://www.maenmasaan.online/2019/05/tak-banyak-orang-tau-inilah-niah-yang.html?>, dalam *Google.com*. 2019.
- Mardiani, L & Ratnasari J, *Ramuan dan Khasiat Sirsak*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2011.
- Mat-Salleh, Kamarudin, Flickr, <https://www.flickr.com/photos/kmatsalleh/2351989450/>, dalam *Google.com*. 2008.
- Orwa C, Mutua A, dkk., *Annona squamosa L*, Agroforestry Database 4.0, 2009.
- Pinterest. Teratai*. <https://pin.it/qU2JU%2Fe>. Diakses pada 21 Februari 2020.

- Pinterest. "Gambar Buah Sirsak", <https://pin.it/FGmnKsY>, dalam *Google.com*. 2020.
- , "Gambar Buah Srikaya", <https://pin.it/BoMQsth>, dalam *Google.com*. 2020.
- , "Gambar Bunga Sirsak", <https://pin.it/7LgZMdz>, dalam *Google.com*. 2020.
- , "Gambar Bunga Srikaya", <https://pin.it/51yNBWs>, dalam *Google.com*. 2020.
- , "Gambar daun Sirih", <https://pin.it/o0ARW7g>, dalam *Google.com*. 2020.
- , "Gambar Daun Srikaya", <https://pin.it/3Ba2ZJt>, dalam *Google.com*. 2020.
- Pertiwi, Agustina Ambar. *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: Program Studi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Pinto, Cordeiro, dkk., *Annona Species*, International Centre for Underutilised Crops: University of Southampton, 2005.
- Plantamor, "Gambar Bunga Sirih", <http://plantamor.com/species/info/paper/batle>, dalam *Google.com*. 2020.
- Purnomo & Asmarayani. 2005. Hubungan kekerabatan antar spesies piper berdasarkan sifat morfologi dan minyak atsiri daun di Yogyakarta. *Jurnal Biodiversitas*. 6 (1): 12-16.
- Radi, *Sirsak Budidaya dan Pemanfaatannya*, Bandung: Kanisius, 1998.
- Ratnasari, "Perbedaan efektifitas minyak atsiri bunga kenanga (*Cananga odorata*) sebagai repelan terhadap gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dengan konsentrasi 5%, 15% dan 25%", Skripsi; PSIK FK Universitas Udayana, 2014.
- S, Hatta. *Budidaya Kenanga*. Kanisius Press. 1993.
- Steenis, Van, *Flora: untuk Sekolah di Indonesia*, Jakarta: Pradya Paramita, 1997.
- Sutarno. "Penurunan dan Upaya Pengelolaan untuk Menjamin Kemandirian Bangsa. ." *Laporan Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia*, Kampus Depok, 20 Desember 2014.
- Syamsuhidayat & Hutapea, *Inventaris Tanaman Obat Indonesia edisi kedua*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1991.
- Tjitrosoepomo, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- , *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.

Tokopedia, "Gambar Batang Kenanga", <http://m.tokopedia.com/tanamandila/pohon-bunga-kenanga>, dalam *Google.com*. 2020.

Van, Stanis, *FLORA: Untuk Anak di Indonesia Cetakan 13*, Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2013.

Wardhana, E Widyastuti, dkk., *Uji Efikasi Ekstrak Heksan Daging Biji Srikaya (Annona squamosa L) terhadap Pertumbuhan Larva Lalat Chrysomya bezziana secara In Vitro*, Surabaya: Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, 2004.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum II!

Magnoliidae merupakan anak kelas Magnoliopsida pada praktikum kali ini mencakup ordo Magnoliales, Piperales dan Nymphaeales, yang masing-masing diwakili oleh tumbuhan kenanga, sirih dan srikaya ordo Magnoliales, sirih ordo Piperales dan teratai ordo Nymphaeales. Perbedaan mendasar dari masing-masing ordo ialah habitusnya, duduk daun yang dimilikinya dengan pola pertulangan daunnya, perbungaannya, keadaan kaliks/korolanya, karpel dan pelekatannya, posisi ovarium dan tipe plasenta serta jenis buah yang dihasilkannya. Penjabaran singkatnya sebagai berikut.

- a. Ordo Nymphaeales contohnya teratai memiliki ciri khusus berupa habitatnya merupakan akuatik/hidofit, daun lebar mengapung di air, dan bunga bisexual bertangkai panjang.
- b. Ordo Piperales yaitu pada sirih memiliki ciri khusus bunganya berupa bulir. Sirih berupa tumbuhan merambat atau liana.
- c. Ordo Magnoliales biasanya memiliki bunga yang cantik, sempurna, perdu seperti pada bunga kenanga. Selain itu sirih dan srikaya juga termasuk ordo ini.